

நகரப் பண்பாட்டில் புதிய நிகழ்வுண்மைகள்

Dr. P. Jeyasankar

Assistant Professor in Tamil

NPR College of Engineering and Technology, Natham, Dindigul

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267101>

தமிழகத்தில் தொடக்க வரலாற்றுக்கால நகர உருவாக்கம் என்பது முழுக்கமுழுக்கக் கடல் வழி வணிகத்தால், அதாவது ஒரு புறத்தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட திடீர் ஆவேச நிலை என்று சம்பகலட்சுமி குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் நமக்குக் கிடைக்கின்ற தொல்லியல் சான்றுகளைப் பார்க்கிறபோதும், சங்க இலக்கியங்களைப் பரிசீலிக்கிறபோதும், பண்டைத் தமிழகத்து நகர உருவாக்கமானது திடீரெனத் தோன்றித் திடீரென மறைந்த ஆவேசநிலையாகப் படவில்லை. படிப் படியாக வளர்ந்து திரட்சிபெறுகிற வணிகத்தையும், அதற்குப் பின்புலமாக இருக்கும் அரசுச் சமூகத்தையும் தொல்லியல் சான்றுகளின் வழி நிருபனம் செய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும்.

சம்பகலட்சுமியின் பார்வை

பண்டைத் தமிழகத்தில் மருதம் மற்றும் நெய்தல் பகுதிகளிலேயே தொடக்கக்கால நகரங்கள் உருவாயின என்கிற சம்பகலட்சுமி, இந்த நகர உருவாக்கம் ஓர் அகநிலை வளர்ச்சியின் பாற்பட்டதல்ல என்றும், கங்கைச் சமவெளி, தக்காணம், ஆந்திரம் ஆகியவற்றோடான வணிகத்தின் மூலமாகவும், மேலைநாடுகளுடனும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோடும் நடைபெற்ற கடல்வழி வணிகத்தின் மூலமாகவும் ஏற்பட்ட இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியே என்றும் வாதிடுகிறார். ஆனால், மௌரியப் பேரரசின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட தக்காணத்தைப் போலவன்றி இங்கு மேற்படி இரண்டாம்நிலை நகர

வளர்ச்சியானது இரண்டாம்நிலை அரசு உருவாக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கவில்லை என்கிறார். அதாவது, இங்கு நகர உருவாக்கத்தில் நேரடியான அரசின் பங்கு என்பது இல்லையென்றும், நகர உருவாக்கம் பெரிதும் கடல்வழி வணிகத்தின் புறத்தூண்டுதலையே சார்ந்திருந்தது என்றும் வாதிடுகிறார். பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம் அதன் இனக்குழுத் தன்மையிலிருந்து மாறி முழுமையான அரசுச்சமூகமாக உருப்பெறவில்லை என்கிற சம்பகலட்சுமி, இக்காலக் கட்டத்து நகர உருவாக்கப் புரட்சி என்பது புறத்தூண்டுதலால் உருவான ஒரு திடீர் ஆவேசநிலை? என்கிறார். இப்புறத்தூண்டுதல் குறைந்து போகின்ற சமயத்தில் இந்நகர உருவாக்கத்தில் ஒரு வீழ்ச்சி ஏற்படுவதாகவும், சங்ககாலத்தின் பிற்பகுதியில் மூவேந்தர் ஆட்சி வீழ்ந்து ஓர் அரசியல் வெற்றிடம் உருவாவதை ஒட்டியது இது என்றும் அவர் கருதுகிறார் சம்பகலட்சுமி.

தக்காணத்தையும் ஆந்திரத்தையும் போலன்றி தமிழகத்தில் இக்காலக்கட்டத்தில் வணிக வலைப்பின்னல்களும், வணிகக் குழுக்களும் (பரடைனள) வளர்ச்சிபெறவில்லை. கடல்வழி வணிகத்தின் காரணமாக விவசாய விளைநிலைப்பகுதிகளின் உபரி உறிஞ்சப் பட்டு அது வணிகத்தில் செலுத்தப்பட்டாலும், எவ்வகையான முறைப்படுத்தப்பட்ட நேரடிக் கட்டுப்பாடும் இந்நிலைப்பகுதிகளின் மேல் அரசர்களுக்கு இருக்கவில்லை. முறையான வரிவசூல் அமைப்பும் உருவாகியிருக்கவில்லை. சேர, சோழ, பாண்டியர்களின் மேலாதிக்கமானது

இவ்வகையில் நெகிழ்வான ஒன்றாகவே இருந்தது. இனக்குழுக்களுக்கிடையிலான போரிலும் கொள்ளையிலும் கிடைத்த பொருள் பெரும்பாலும் புரவலர்கள் புலவர்கள், பாணர்கள் முதலிய இரவலர்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுக்கும் மறுபகிர்விற்கே பயன்பட்டது. இதில் சிறிதளவே வணிகத்துள் சென்றது.

கடற்கரைப் பட்டினங்கள் கடல்வழி வணிக மையங்களாக விளங்கின. இத்தகைய பட்டினங்கள் அருகிலுள்ள சிறுநகரங்கள் பலவற்றோடு உறவுகொண்டிருந்ததாகத் தெரியவில்லை. உள்ளூர்ப் பரிவர்த்தனை இப்பட்டினங்களின் மொத்தவணிகத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கவில்லை. ஏனெனில், அது பிழைப்பையே அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. பட்டினங்களிலிருந்து சரக்குகளை உள்நாட்டுக்கும், உள்நாட்டிலிருந்து சரக்குகளைப் பட்டினங்களுக்கும் கொண்டு செல்வது தனிப்பட்ட வணிகர்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட வணிகக் குடும்பங்களிடம் தங்கியிருந்தது. வணிகக் குழுக்கள் வளர்ச்சி பெறவில்லை. இறக்குமதியைப் பொறுத்தவரை, சொகுசுப் பொருள்கள் மற்றும் விநோதமான அந்நியப்பொருள்கள் ஆகிய இவையே முக்கியத்துவம் பெற்றன. இவற்றில் சில சமூக மரியாதைக்குரிய ஆடம்பரப் பொருள்களாகும். இனக்குழுத் தலைவர்களைவிடச் சற்றே மேலான அரசர்களுக்கு இவ்வணிகம் எவ்வகையில் வருவாய் தரக்கூடிய ஆதாரமாக இருந்திருக்கும் என்று தெரியவில்லை. சுங்கம் வழக்கிலிருந்த போதிலும் வரியோ, திறையோ முறைப்படுத்தப் பட்டிருக்கவில்லை.

உள்நாட்டு நகரங்கள் பெரிதும் நுகர்வு மையங்களாகவே இருந்தன. சில நகரங்களில் நெசவு நடைபெற்றுவந்த போதிலும் பெரிய அளவிலான தொழில்களும் பொருளுற்பத்தியும் இல்லை. காவிரி பாயும் சோழ நாட்டில் விவசாயம் வளர்ந்திருந்த போதிலும், பிழைப்புச் சார்ந்த உற்பத்தியிலிருந்து சந்தைக்கான உற்பத்தியாக அது மேம்பட்டிருக்கவில்லை. அதாவது, பரிவர்த்தனையானது சந்தைப்

பொருளாதாரத்தைச் சார்ந்திருக்கவில்லை. கிராமத்து மக்கள் தங்கள் அன்றாடத் தேவைகளுக்காக நீண்டதூர வணிகத்தைச் சார்ந்திருக்கவில்லை. நீண்டதூர வணிகமானது கடற்கரைப்பட்டினங்களின் சந்தைகளை மையமிட்டிருந்தது. மேலும், இவ்வணிகத்தில் ஆளுவோரும் மேட்டுக்குடியினருமே பெரும் பாலும் வாங்குவோரும் நுகர்வோருமாய் இருந்தனர். இதனாலயே, சோழ அரசர்கள் போன்றோர் அயல்நாட்டு வணிகத்தொடர்புகளை ஊக்குவித்தனர். துறைமுகங்களை மேம்படுத்தி, சரக்குகளின் ஏற்றுமதி இறக்குமதியைக் கண்காணிக்கப் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தனர்

மதுரைக்காஞ்சி, நெடுநல்வாடை, பட்டினப்பாலை ஆகிய சங்க நூல்கள் காட்டும் நகரச்சித்திரிப்புகளைப் பற்றிப் பேசும்போது சம்பகலட்சுமி அவை உண்மையில் அக்கால எதார்த்தத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றனவா? என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார். இந்நூல்களில் காணப்படும் சித்திரிப்புகளுக்கு இணையான தொல்லியல் சான்றுகள் எவையும் கிட்டவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். இலக்கியச்சான்றுகளை அதிக அளவில் ஆதாரங்களாகக் கொள்ளும் சம்பகலட்சுமி இத்தகையதொரு கருத்தை முன்வைப்பது வியப்புக்குரியது என்பது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் அகழாய்வுகளில் கண்டடுக்கப்பட்டுள்ள சங்ககாலக் குடியிருப்புகளின் எச்சங்கள் நம்மையேறுவகையில் சிந்திக்கத்தூண்டுகின்றன.

திணையும் அரசருவாக்கமும்

மருத, நெய்தல் பகுதிகளிலேயே தொடக்கக் கால நகரங்களும் அரசுகளும் பெரிதும் உருவாயின என்ற சம்பகலட்சுமியின் கொள்கை இன்று கேள்விக்குரியதாகிவிட்டது. இது தொடர்பாக கா. ராஜன் கூறுவது கவனிக்கத்தக்கது. இவ்வாய்வாளர்கள் அனைவரும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் திணைக் கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஐந்திணைகளில் ஏற்படுகின்ற, ஏற்பட்ட

பல்வேறு சமூகச் சூழல்களைச் சுட்டிக்காட்டி அதனடிப்படையில் எழுந்த அரசு உருவாக்கத்தை விளக்கியுள்ளனர். இத்திணை மரபுகளின் அடிப்படையில் வளமையான பகுதியான மருத நிலப்பகுதியிலேயே முதன்முதலில் அரசு உருவாகியிருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தினை முன்மொழிகின்றனர். இது உழவுத்தொழிலைப் பெரிதும் நம்பி அதன்மூலம் ஏற்பட்ட உபரி உற்பத்திப் பெருக்கத்தை மனத்தில் கொண்டு இந்நிலைப்பாட்டை இவ்வாய்வாளர்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும். வளமையான பகுதிகளிலேயே அரசு உருவாகியிருக்க முடியும் என்ற கருதுகோளின் அடிப்படையில் எழுந்த ஒரு முடிவு இது எனலாம். ஆனால் அண்மைக்காலங்களில் வெளிக்கொணரப்பட்ட தொல்லியல் சான்றுகள் இம்முடிவுகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் அமையவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, முல்லையும் பாலையும் தாங்கிநிற்கின்ற கொங்குநாட்டுப் பகுதி சேர அரசு உருவாக்கத்திற்குப் பெரும்பங்கு புரிந்துள்ளது. இம்முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இங்குக் கிடைக்கின்ற இரும்புக் கனிமத்தையும் மணிக்கற்களையும் பயன்படுத்தித் தமது தொழில்நுட்பத் திறனால் மிகச்சிறந்த எஃகுக் கருவிகளையும் மணிகளையும் உருவாக்கி மேலைநாடுகளுக்குக் குறிப்பாக ரோமநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்துள்ளனர். வெளிநாட்டு வணிகத்தின் மூலம் பெற்ற வருவாய் இவர்களது வாழ்க்கைமேம்பாட்டிற்கும், சமூகக் கட்டமைப்பிற்கும், அரசுருவாக்கத்திற்கும் அடிகோலியது. இந்தியாவில் கிடைத்த ரோம நாணயங்களைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால் கொங்குப் பகுதியிலேயே அதிகமான நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன. இத்தகைய நாணயங்கள் வளமையான மருத நிலப் பகுதியில் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே நீர்வளம் மிக்க வளமையான பகுதியில் மட்டுமே அரசு உருவாக்கம் முதன்முதலில் ஏற்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை மீண்டும் ஆய்விற்குட்படுத்த வேண்டியுள்ளது.

சிறு நகரமையங்கள்

இதுதவிர, முதல் இயலில் குறிப்பிட்டதுபோல, பெரிய நகரங்களைத் தவிரச் சிறிய நகரமையங்கள் பலவும் பழந்தமிழகத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். பல இடங்களில் பெருநகரங்களில் கிடைத்த தொல்லியல் சான்றுகளுக்கு இணையான சான்றுகள் கிட்டியுள்ளன. ஆனால், இவற்றை நகரமையங்கள் என்று வரையறுக்க இயலாது என்கிறார் சம்பகலட்சுமி. மருத நிலப்பகுதிகளின் விளிம்பில் உள்ள ஊர்களாகவோ, குறிஞ்சி முல்லை நிலப்பகுதிகளது தலைவர்களின் ஊர்களாகவோ விளங்கிய இம்மூதூர்கள் அல்லது பேரூர்களை நகரங்கள் எனக் கருதவியலாது என்கிறார். அண்மையில் மதுரை அருகிலுள்ள கீழடி போன்ற ஊர்களில் கிடைத்துள்ள தொல்லியல் சான்றுகளைக் கொண்டு பார்க்கும்போது இத்தகைய சிறுநகர மையங்கள் பலவும் அன்று இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது தெற்றெனப் புலனாகிறது. பெருநகரங்களோடு உயிரோட்டமுள்ள அரசியல் மற்றும் வணிகத்தொடர்புகளை இச்சிறு நகரங்கள் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் என்றும், பழந்தமிழகத்தின் நகரப் பண்பாட்டில் இது ஒரு முக்கியப் பண்பாக விளங்கியது என்றும் கூறலாம்.

நகர வீழ்ச்சி

இனி, சங்ககாலத்தின் இறுதியில் கடல்வழி வணிகம் தடைப்பட்டபோது தமிழகத்தில் நகரமயமாக்கம் திடீரெனத் தடைப்பட்டது என்றும் சம்பகலட்சுமி குறிப்பிடுகிறார். நெருக்கடியான அச்சமயத்தில் அந்நகர வீழ்ச்சியை ஈடுகட்டுவதற்குரிய ஒழுங்குபட்ட நிறுவன வடிவங்களோ, நிதி ஆதாரங்களோ இல்லை என்று அவர் வாதிடுகிறார் (மேலது: 36). சங்ககாலத்தின் இறுதியில் இவ்வாறு நகரங்கள் விழ்ந்துபட்டதற்குப் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்பது ஒருபுறம் இருக்க, சங்க மருவிய காலத்தைச் சேர்ந்த சிலம்பும், மேகலையும் சங்ககால நகரங்களின்

வளர்ச்சிபெற்ற நிலையையே காட்டுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சங்ககால வணிகம்: புதிய சான்றுகள்

அடுத்ததாக, சங்ககால வணிகத்தின் இயல்பு குறித்துச் சம்பகலட்சுமி கூறுவதைப் பார்க்கலாம். பழந்தமிழகத்தில் சந்தைப் பொருளாதாரம் என்பது சரிவர வளர்ச்சிபெறவில்லை என்கிற அவர், விலை, லாபம், பணம் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் அன்று உணரப்படவில்லை என்கிறார். நகர உருவாக்கத்தின் அடிப்படையான அரசும், சந்தையமைப்பும் பழந்தமிழகத்தில் காணப்படவில்லை என்கிறார். பணம் ஒரு பரிவர்த்தனை ஊடகமாகப் பரவலாகப் பயன்படவில்லை என்கிற அவர், பெரிய அளவிலான வணிகத்தில் மட்டுமே அது பயன்பட்டது என்றும், சிறிய அளவிலான உள்ளூர் வணிகம் பிழைப்புச்சார்ந்த பரிவர்த்தனையாகவே இருந்தது என்றும் கருதுகிறார் காசுகள் பணமாகப் பயன்பட்டதை விட மதிப்புமிக்குந்த பொருள்களாகவே கருதப்பட்டன என்கிறார். தங்கம் அதன் மதிப்புக்காகவும் அணிகலன்கள் செய்யவும் மட்டுமே பெரிதும் பயன்பட்டது என்கிறார். இந்தியாவிலேயே ரோம நாணயங்கள் தமிழகத்தில் தான் அதிகம் கிடைத்துள்ளன என்பது ஒருபுறம் இருக்க, சங்ககாலத்து அரசர்கள் பலரும் வெளியிட்டுள்ள காசுகள் அண்மைக்காலத்தில் நிறையக் கிடைத்திருப்பதும் சம்பகலட்சுமியின் மேற்படிவாதத்தை மறுப்பதற்கு ஏதுவாகிறது.

தொழில்களும் பொருளுற்பத்தியும் பெரிய அளவில் வளர்ச்சிபெறவில்லை என்றும், அதனால் ஏற்றுமதிப் பொருள்களில் உற்பத்திசார்ந்த பொருள்கள் அதிகம் இடம்பெறவில்லை என்றும் சம்பகலட்சுமி கூறுவதையும் அண்மைக்காலச் சான்றுகள் மறுக்கின்றன. குறிப்பாக, சேரநாட்டுத் துறைமுகமான முசிறியில் வாழ்ந்த தமிழ் வணிகன் ஒருவனுக்கும் எகிப்து நாட்டின் அலெக்ஸாண்டிரியா என்னும் ரோமநாட்டுத் துறைமுகத்தில் வாழ்ந்த

கிரேக்க வணிகன் ஒருவனுக்கும் கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வணிக ஒப்பந்தம் இங்கு முக்கியமானது.

இச்சுவடி கிரேக்க மொழியில் இருபுறமும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதில் தமிழகத்தைச் சார்ந்த வணிகன் கையெழுத்திட்டுள்ளதால் அவ்வணிகன் கிரேக்க மொழியை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஊகிக்க முடிகிறது. வணிகரின் பெயர் வரும் இடம் சிதைந்து போய்விட்டமை மிகவும் துரதிர்ஸ்ட வசமானது. பெயர்கள் கிடைத்திருந்தால் அக்கால வணிகச் சமூகத்தை மீள் உருவாக்கம் செய்ய ஏதுவாக இருந்திருக்கும். இந்த அரிய ஆவணத்தை ஆராய்ந்த எச்.ஹராவர் (ர்.ர்யசஎயரநச) இ சிஜ்பெஸ்தேஜின் (.Dau'ÍÁ|ou)C தூர் (பு.புராச)இ கேஸன் (டு.ஊயளளழடு) போன்றோர் இவை இரண்டு ஆவணங்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் எனவும் அதில் தற்பொழுது ஓர் ஆவணம் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது எனக் கருதுகின்றார். முதல் ஆவணம் அநேகமாகத் தமிழ் வணிகனுக்கும், கப்பல் சொந்தக்காரனுக்கும் இடையே முசிறித் துறைமுகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனவும், இதில் கப்பல் சொந்தக்காரர் வணிகனுடன் ஏற்றுமதிப் பொருட்களைக் காப்பீடாக வைத்துச் செய்து கொண்ட கடன் ஒப்பந்தமாக இருக்க வேண்டும் எனவும் கேஸன் கருதுகிறார் (ஊயளளழடு 2001: 228-243). இந்தக் கடன் ஒப்பந்தத்தின்படி, கப்பலின் சொந்தக்காரர் ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் அலெக்ஸாண்டிரியாவை அடையும் வரை வணிகனின் முத்திரையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் உரிமையைப் பெறுகிறார்.

இப்பொழுது கிடைத்துள்ள இரண்டாவது ஆவணம் செங்கடலில் அமைந்துள்ள பெர்னிகே அல்லது மயோஸ் கார்மோஸ் (ஆலழள ர்ழசஅயள) என்ற துறைமுகப் பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த ஆவணம் ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் மத்தியதரைக்கடல் பகுதியில் நைல் நதி முகத்துவாரத்தில் அமைந்துள்ள அலெக்ஸாண்டிரியா நகரை

அடைவது வரை ஏற்றுமதிப் பொருட்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய பாதுகாப்புக் குறித்து முன்பக்கத்திலும், அப்பொருட்களின் அளவு குறித்துப் பின்பக்கத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணம் ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் செங்கடல் துறைமுகத்தில் வந்திறங்கியவுடன் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனக் கேஸன் கருதுகிறார். காரணம், இவ்வொப்பந்தப் பொருட்கள் செங்கடல் துறைமுகத்திலிருந்து கழுதையின் மேல் ஏற்றப்பட்டுக் கிழக்குச் சஹாரா பாலைவனத்தின் வழியாக நைல் நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள பண்டைய கோபடஸ் (யுடெநைவெ ஊழிழவழன்) துறைமுகத்தை அடைவதையும், பின்னர் அவை படகுகளில் ஏற்றப்பட்டு நைல் நதி வழியே அந்நதியின் முகத்துவாரத்தில் அமைந்துள்ள அலெக்ஸாண்டிரியா துறைமுகத்தை அடைவதையும் பின்னர் அங்குச் சுங்கவரி செலுத்தப்பட்டவுடன் இப்பொருட்களின் பாதுகாப்புக் குறித்த ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வருவதாக இவ்வொப்பந்தம் தெரிவிக்கிறது. அலெக்ஸாண்டிரியாவில் இருந்து மத்தியதரைக்கடல் வழியாக ரோமநாட்டை இப்பொருட்கள் அடைவதற்கு மேற்கொள்ளவேண்டிய நடைமுறைகளுக்காக வேறொரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு இருக்க வேண்டும். பொருட்கள் முசிறியிலிருந்து செங்கடல் துறைமுகத்தை நாற்பது நாட்களுக்குள் அடைந்துவிடும். இதற்கு அரேபியக் கடலில் அடிக்கும் பருவக்காற்றே பெரிதும் உதவிபுரிந்துள்ளது என்பதைப் பல கடலியல் நிபுணர்கள் ஏற்கெனவே கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாதத்தில் தொடங்கி வைகாசி மாதத்தில் முடிவுக்கு வரும் இவ்வணிகம் தமிழகத்திற்குப் பெரும் பொருளை ஈட்டித்தந்தது என்றால் மிகையாகாது.

இந்த ஆவணத்தின் பின்பக்கத்தில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட ஆறு பொதிகளைப் பற்றிக் குறிப்பு இருந்தாலும் மூன்று பொதிகளில் காணப்படும் பொருட்களின் தன்மை

குறித்தே செய்திகள் கிடைக்கின்றன. மற்ற மூன்று பொதிகள் குறித்த தகவல்கள் சிதைந்து போயின. இப்பொருட்கள் ஹெர்ம்போலன் (ந்சஅயிழட்டழெ) என்று பெயரிடப்பட்ட கப்பலில் ஏற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆறு பொதிகளின் எடை 1154 தோலனும் (வயடநவெள) 2,852 திரமமும் (எசயஉஅயள) ஆகும். இந்தப் பொருட்களின் மதிப்பானது அலெக்ஸாண்டிரியாவில் ஒரு நீர்வழிச் சாலையை (யுங்ரநனரஉவ) அமைப்பதற்கு ஈடானது என்ற குறிப்பு வருவதால் இதன் மதிப்பு ஏழு மில்லியன் திரமம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. காரணம், இத்தகையதொரு நீர்வழிச்சாலையை அமைக்க ஹெரோடஸ் அதிகல் (ந்சமுனநயுவவஉரள) 4 மில்லியன் திரமங்களும் ஹட்ரியன் (ந்யனசயெ) 3 மில்லியன் திரமங்களும் அளித்துள்ளமை மூலம் புலனாகிறது.

ஒரு திரமம் (எசயஉஅயள) என்பது 65 குன்றிமணி (புசயவெள)களுக்கு ஈடானது. ஒரு குன்றிமணி என்பது 0.0648 கிராம் வெள்ளிக்கு ஈடானது. எனவே 1 திரமம் என்பது 4.212 கிராம் ஆகும். 7 மில்லியன் திரமம் என்றால் 29484000 கிராம் வெள்ளியின் எடைக்கு ஈடானது (70000இ000 ஓ 4.212 ஸ்ரீ 29484000). ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை ரூ.10 எனக் கொண்டால் இவற்றின் மதிப்பு ரூ.294,840,000 ஆக உருவெடுக்கிறது. அதாவது ஏறக்குறைய தற்போதைய நிலவரப்படி 30 கோடி ரூபாய்க்கு ஈடானது. இது ஹெர்ம்போலன் என்ற சாதாரணக் கப்பலில் ஏற்றப்பட்ட பொருட்களின் மதிப்பாகும். இதைவிடப் பெரிய ரோமானியக் கப்பல்கள் இங்கு வந்து போயுள்ளன. மேலும் மேற்கூறியதொகையானது ஒரு கப்பலில் ஒரு வணிகனுக்குச் சொந்தமான பொருட்களுக்குரியதாகும். இதுபோல் பல வணிகர்களுக்குரிய பொருட்கள் ஒரு கப்பலில் ஏற்றப்படும். ஒரு கப்பலில் ஏற்றப்படும் அனைத்து வணிகர்களின் ஒட்டுமொத்தப் பொருட்களின் மதிப்பைக் கணக்கிட்டுப்

பார்க்கும் பொழுது மலைப்பாக உள்ளது.

விலை, லாபம், பணம் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் சங்ககாலத் தமிழகத்தில் உணரப்பட்டிருக்கவில்லை என்றும், சந்தைப் பொருளாதாரம் வளர்ச்சிபெறவேயில்லை என்றும் சம்பகலட்சுமி கூறுவதை மேற்படி வணிக ஒப்பந்தம் மறுக்கிறது. பிளினி நூறு மடங்கு விலையைக் கொடுத்துப் பொருட்களை வாங்குவதாகக் குறிப்பிடுகிறார். மேற்கூறிய வணிகம் தொடர்பான கருத்துக்கள் ரோமப் பேரரசில் தமிழக வணிகர்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைப் புலப்படுத்துகின்றன. ஆவணத்தில் காணப்படும் பொருட்களும் அவற்றின் எடை, மதிப்புத் தொடர்பான குறிப்புகளும் மேற்கூறிய செய்திகளை மெய்ப்பிக்கின்ற வகையிலேயே அமைகின்றன. இதை ஆய்வு செய்த கேஸன் இப்பொருட்களின் மதிப்பு நைல் நதியின் பாசனப்பிடிப்புப் பகுதியில் 2400 ஏக்கர் வளமான நிலத்தை வாங்குவதற்கு ஈடானது என்று குறிப்பிடுவது மூலம் ஒரு கப்பலில் ஒரு வணிகன் பெற்றிருந்த பொருட்களின் தொகை மதிப்புப் புலனாகிறது. இது போன்று பல கப்பல்களில் பல வணிகர்களின் பொருட்களை ஏற்றிச் சென்றிருக்க வேண்டும் என்பதும் அவற்றின் மூலம் பெற்ற செல்வம் தமிழகத்தின் எழுச்சிக்குப் பெருமளவில் உதவிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதும் புலனாகிறது.

வணிகம் பெரிய அளவில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது மட்டுமல்ல, அது அரசினால் முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை மேற்படி ஆவணங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இவை சங்ககாலத்தில் அரசு உருவாக்கம் தொடக்கநிலையிலேயே இருந்தது என்று கூறுவோரின் கருத்தை வலுவழிக்கச் செய்கின்றன என்று கா.ராஜன் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது

சமயக் கருத்தியலின் பங்கு

இனி, சங்ககாலத்தில் எந்தவொரு சமயமும் மேலாதிக்கம் பெறாதநிலை அரசு

உருவாக்கத்திற்கும் நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் தடையாக இருந்தது என்கிற சம்பகலட்சுமியின் கருத்தைப் பரிசீலிக்கலாம். இரத்த அடிப்படையிலான உறவுமுறையைச் சார்ந்த விழுமியங்களும், நாட்டார் சமய வழிபாடும் மிகுந்திருந்த சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் சமூக நியமங்கள் இனக்குழுத்தன்மையிலிருந்து விடுபடவில்லை என்கிறார் அவர். முறைப்படுத்தப்பட்டு நிறுவனம் வடிவம் பெற்ற ஒரு சமயத்தின் பரவலாக்கமே மேற்படி இனக்குழுச் சமூகத்தை அரசுச் சமூகமாக உருமாற்றும் என்றும், கி.பி. 6ஆம் நூற்றாண்டளவில் தமிழகத்தில் நாட்டார் சமயக் கூறுகளை உள்ளிழுத்துக்கொண்டு ஒரு பெருஞ்சமயமாக வைதிக சமயம் உருவாகும்வரை தமிழகத்தில் இந்நிலை மாறவில்லை என்றும் வாதிடுகிறார். அரசின் நிறுவன வடிவங்கள் நிலைபெறுவதற்கு இத்தகைய தனிமுதன்மை பெற்றதொரு சமயக் கருத்தியலின் இன்றியமையாமையைச் சம்பகலட்சுமி அளவுக்கு அதிகமாய் வற்புறுத்துவதாய்த் தோன்றுகிறது. ரோமப் பேரரசிலும், உலகின் வேறுபல தொடக்கக்கால அரசுகளிலும் கூட இத்தகைய தனியொரு சமயத்தின் பங்கு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சங்ககால அரசு: ஒரு மீள்நோக்கு

சங்ககாலத்து மன்னர்களை மன்னர்கள் என்று அழைப்பதைவிட வட்டாரத்தலைவர்கள் (உணாநைகவயனெ) என்று அழைப்பதே பொருத்தமானது என்கிற சம்பகலட்சுமி, பண்டைத் தமிழகத்தில் அரசல்லாச் சமூகத்திலிருந்து அரசுச் சமூகம் உருவாவதில் வணிகமும் நகர உருவாக்கமும் அடிப்படையான பங்களிப்புச் செலுத்தவில்லை என்கிறார். வணிகப் பெருக்கத்திற்கு அரசு உருவாக்கம் அடிப்படையாக அமைந்ததும், அரசு உருவாக்கத்திற்கும் நகர வளர்ச்சிக்கும் வணிகம் பெருமளவில் பங்காற்றியதும் மேலே விவாதிக்கப்பட்ட வணிக ஒப்பந்தம்

உட்படப் பல்வேறு சான்றுகளால் தெரிய வருகின்ற நிலையில் சம்பகலட்சுமியினது இக்கருத்தின்போதாமைவெளிப்படையானது. உண்மையில், இனக்குழுமுறைமையிலிருந்து பெரிதும் மாறி வளர்ச்சியடைந்த ஓர் அரசுச் சமூகத்தையே நாம் சங்ககாலத்தில் காண்கிறோம். அவ் அரசின் நிறுவன வடிவம் எவ்வாறு இருந்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள ஓரளவு சங்க இலக்கியங்கள் உதவினாலும் தொல்லியல் சான்றுகளில் அதுபற்றிய விரிவான குறிப்புகள் இல்லை. ஆயினும், சங்கமருவிய காலத்தைச் சார்ந்த புலாங்குறிச்சிக் கல்வெட்டுகளில் இடம்பெறும் அரசின் நிறுவன வடிவத்தைப் பற்றிய குறிப்புகளை நோக்கும்போது அந்நிறுவன வடிவம் சங்க காலத்திலேயே திரட்சிபெற்றதொரு வளர்ந்த நிலையை எய்திருக்க வேண்டும் என உய்த்துணரலாம்.

சங்ககாலம்: ஒரு மறுகணிப்பிற்கான தேவை

இறுதியாக, தமிழ்-பிராமி எழுத்தின் காலம் குறித்த அண்மைக்கால ஆய்வுகள் பரிசீலிக்கப்படவேண்டும். கி.மு. 3ஆம் நூற்றாண்டை மேல்எல்லையாகவும் கி.பி. 3ஆம் நூற்றாண்டைக் கீழ்எல்லையாகவும் அண்மைக்காலம்வரை சங்ககாலத்தின் எல்லைகளாக ஆய்வாளர்கள் பலரும் கொண்டுள்ளனர். தமிழ்-பிராமி எழுத்தின் தொடக்கத்தைக் கி.மு. 3ஆம் நூற்றாண்டு எனக் கா.ராஜன், சு.ராஜவேலு, நடன. காசிநாதன், எம்.டி. சம்பத், கே.வி. ரமேஷ் போன்றோர் குறிப்பிட, ஐராவதம் மகாதேவன், ஓய். சுப்புராயலு போன்றோர் கி.மு. 2ஆம் நூற்றாண்டிற்குமேல் அதைக்கொண்டு செல்ல இயலாது என வாதிட்டனர். அசோகச் சக்கரவர்த்தி காலத்து வடஇந்திய பிராமிக்கு தமிழ்-பிராமி காலத்தால் பிந்தியது என்றும், பிராமி வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி வந்தது என்றும் அவர்கள் கருதியதே இதற்குக் காரணம். ஆனால், அண்மையில் கிட்டியுள்ள தொல்லியல் சான்றுகள் இவ்விடயத்தில்

முற்றிலும். புதிய பார்வைகளுக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளன. புலிமான்கோம்பை, தாதப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் கிடைத்துள்ள நடுகற் கல்வெட்டுகளில் உள்ள தமிழ்-பிராமி எழுத்தும், பொருந்தல் என்னும் இடத்தில் கிட்டியுள்ள ஒரு மண்பாண்டத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்-பிராமி எழுத்தும் காலத்தால் முந்தியவை என்பது திட்டவட்டமாகத் தெரிகிறது. இவற்றின் அடிப்படையில் கா.ராஜன் போன்றோர் தமிழ்-பிராமி எழுத்தின் காலத்தைக் கி.மு. 600வரை கொண்டு செல்கின்றனர். இச்சான்றுகளில் காணப்படும் எழுத்து மிகுந்த வளர்ச்சிபெற்றதாகக் காணப்படுவதால் அதற்கும் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ்-பிராமி எழுத்துத் தோன்றியிருக்க வேண்டுமென்று கா.ராஜன் கருதுகிறார். மேலும், கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டளவிலேயே எழுத்துமுறை இத்தகைய பெரும் வளர்ச்சி பெற்றிருக்குமெனில் தமிழகத்தின் கல்வியறிவு இதுவரை கருதிவந்ததைவிட முன்னதாகவே ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் எனலாம். இந்தப் புதிய தொல்லியல் சான்றுகளின் அடிப்படையில் சங்க காலத்தையும் சங்க இலக்கியங்களின் காலத்தையும் மறுகணிப்புச் செய்யவேண்டிய சூழல் இன்று ஏற்பட்டுள்ளது.

பார்வை நூல்கள்

1. இராசேந்திரன், பொ. மற்றும் சொ. சாந்தலிங்கம். 2013. கல்வெட்டுக்கலை. மதுரை: பாண்டியநாட்டு வரலாற்று ஆய்வு மையம்.
2. ராஜன், கா. 2006. “சங்ககாலப் பன்னாட்டு வணிக உடன்படிக்கை: முசிறி - அலெக்ஸாண்டரியா வணிக உடன்படிக்கை ஒரு தொல்லியல் பார்வை” சமூக விஞ்ஞானம், மலர் 3, இதழ் 12.
3. ராஜன், கா. 2010. தொல்லியல் நோக்கில் சங்ககாலம். சென்னை: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

-
4. Champakalakshmi, R. 2006. Trade, Ideology and Urbanization, South India 300 BC to AD 1300. New Delhi: Oxford University Press.
5. Rajan, K. 2015. Early Writing System: A Journey from Graffiti to Brahmi. Madurai: Pandya Nadu Centre for Historical Research.